

Quem somos

Somos uma Rede de Cooperação de Ensino, Pesquisa e Extensão constituída por pesquisadores da Amazônia Legal multidisciplinares e interinstitucionais visando contribuir com a valorização de conhecimentos tradicionais, a autonomia local com fortalecimento da economia em comunidade ribeirinhas, propiciando melhoria da qualidade de vida e da saúde.

Fale conosco

 PROAMAZONIAUFOPA@GMAIL.COM

 @CEACAM25

 CEACAM UFOPA

 CEACAM.WIXSITE.COM/CEACAM

Coordenador Geral:

Anselmo Alencar
Colares

Elaboração:

Tânia Castro Gomes
Maria Lília Imbiriba
Sousa Colares

Imagens:

Acervo pessoal das
autoras.

CEACAM

CENTRO AVANÇADO DE APOIO EDUCATIVO À AGRICULTURA FAMILIAR,
SUSTENTABILIDADE E CULTURA ALIMENTAR NA AMAZÔNIA - UFOPA

CONHEÇA O PNAE E O PRONAF: PROGRAMAS QUE SE DESTINAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Novembro – 2025 Santarém – Pará - Brasil

Sumário

Programa Nacional de Alimentação Escolar.....	1
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.....	2
Programa de Aquisição de Alimentos.....	3
Alimentação Escolar no Brasil: Caminhos da alimentação escolar no Brasil.....	4
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.....	5
Alimentação, direito garantido.....	6
Escola e Alimentação Saudável.....	7
Relação PNAE, PRONAF, PAA e Escola.....	8
Referências.....	9

Referências

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 25 nov. 2025.

BRASIL. **Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)**. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/acessar-o-programa-nacional-de-fortalecimento-da-agricultura-familiar-pronaf>. Acesso em: 18 nov. 2025.

BRASIL. **Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)**. Disponível em: <https://www.gov.br/mda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar>. Acesso em: 21 nov. 2025.

BRASIL. **PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar**. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae>. Acesso em: 18 nov. 2025.

BRASIL. **Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)**. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/aceso-a-informacao/comunicabr/lista-de-acoes-e-programas/programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa>. Acesso em: 21 nov. 2025.

COLARES, Anselmo Alencar. **Rede de cooperação em ensino, pesquisa e extensão: O alimento como expressão cultural, fortalecendo a agricultura familiar e induzindo a sustentabilidade em comunidades ribeirinhas tradicionais da Amazônia**. Projeto de Pesquisa - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024.

SANTOS, Elineide Ferreira dos. **A influência da alimentação escolar no desenvolvimento educacional das crianças**. 2024. 16f. Artigo Científico (Pedagogia) - Universidade Estadual de Goiás, Campos Belos, 2024.

PNAE/PRONAF/PAA/ESCOLA

PNAE, o PRONAF e o PAA atuam de forma complementar para alcançar dois objetivos principais: fortalecer a agricultura familiar e promover a segurança alimentar e nutricional nas ESCOLAS.

Na Amazônia, a execução de políticas públicas sociais que apoiam a agricultura familiar tem o potencial de garantir a segurança alimentar com alimentos da região promovendo desenvolvimento sustentável e valorizando as comunidades tradicionais possibilitando a melhoria na qualidade de vida dessas comunidades tradicionais (ribeirinhos, quilombolas e indígenas).

Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE)

O que é?

Programa Nacional de Alimentação Escolar que garante o repasse de recursos financeiros para o atendimento de estudantes matriculados em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

1

Objetivo

Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos.

2

Lei nº 11.947, de 16/6/2009

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas, as comunidades quilombolas e os grupos formais e informais de mulheres.

3

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)

O que é?

Programa de financiamento e fomento à agricultura familiar que oferece diversas linhas de crédito com juros mais baixos e condições especiais para apoiar e fortalecer a atividade do pequeno produtor rural.

“Tem como OBJETIVO, promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, por intermédio de ações destinadas a implementar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a elevação da renda, visando a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania dos agricultores familiares”.

Importante

O PNAE exige, por lei (Lei nº 11.947/2009), que no mínimo 30% dos recursos sejam comprados da Agricultura Familiar. O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) é o documento que atesta legalmente a condição de agricultor familiar, condição primeira para que o agricultor familiar possa vender para o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

Escola e Alimentação Saudável

“A escola não é sistema de saúde, mas é um sistema educacional que deve cuidar do conhecimento dos seus alunos de modo a promover uma educação que leve à adoção de práticas alimentares saudáveis” (Santos, 2024, p.13).

Importante

Refeições nutritivas impulsionam o desenvolvimento físico e cognitivo, otimizam a concentração e o aprendizado, e minimizam o baixo desempenho escolar.

Alimentação: DIREITO garantido na C.F. 1988 (Art. 6º) e na Escola!

A criança na escola não apenas tem a certeza de uma refeição, mas uma alimentação enriquecida e sustentável, resultado direto da interconexão dessas políticas sociais : PNAE ,PRONAF e PAA!

O PNAE fornece diariamente refeições saudáveis e balanceadas, essenciais para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos. Essa segurança é duplamente reforçada pela exigência legal de que o programa compre, no mínimo, 30% dos alimentos diretamente da **Agricultura Familiar**. É aqui que entra o PRONAF, que, ao fornecer crédito e fomento, capacita esses pequenos produtores a fornecerem alimentos frescos e regionais em quantidade e qualidade necessárias.

O incentivo à **agricultura familiar**, garante que os alimentos consumidos e utilizados na comunidades tradicionais da Amazônia sejam produzidos no próprio território, mantendo vivas as receitas e os saberes culturais.

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

O que é?

Programa que consiste na aquisição simplificada de alimentos produzidos diretamente pela agricultura familiar, dispensando o processo licitatório.

Objetivo:

Promover o acesso à alimentação saudável e simultaneamente, fomentar e fortalecer a agricultura familiar, o que impulsiona a geração de emprego, renda e o desenvolvimento econômico local.

A quem se destina?

Agricultores familiares, incluindo assentados da reforma agrária, silvicultores, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades indígenas e quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e as entidades que prestam assistência ou serviços às mesmas, que recebem a doação dos alimentos.

CAMINHOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL

Cadastro Nacional de Agricultura Familiar (CAF)

O CAF possibilitou ao AGRICULTOR FAMILIAR (grupos organizados ou grupos informais) sejam ribeirinhos, indígenas e/ou quilombolas o aumento da produtividade, a diversificação de suas culturas e a elevação da renda e da qualidade de vida no meio rural, garantindo que o agricultor pudesse, inclusive, atender demandas como a do PNAE com potencial para chamadas públicas diferenciadas.

Cooperativa de Pescadores e Produtores Rurais da Região do Urucurituba Várzea de Santarém – Pará – Brasil (COOPRUVAS)